

BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI OSHIRISH USULLARI

O'ktamova Shahnoza Uchqun qizi

JDPU sirtqi bo'limi "Maktabgacha va boshlang'ich yo'nalishlarida masofaviy ta'lim" kafedrası o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7748880>

Annotatsiya: Ta'lim har qanday shaxsning kelajagining asosiy omilidir. Bu muvaffaqiyat va farovonlikning kalitidir. Bu odamlarga o'z maqsadlari va orzulariga erishishga yordam beradi. Boshlang'ich ta'limning o'rni o'quvchilarga sifatli ta'lim berish, ularning ko'nikma va bilimlarini rivojlantirishdir;

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, metodikalar, o'quv qurollari, dars jarayoni, o'quvchi psixologiyasi;

Ta'lim butun dunyo xalqlarining ustuvor yo'nalishidir. Bolalarning maktabga borishiga yordam berish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tashabbuslar o'sish va farovonlik stsenariysini o'zgartirishi mumkin. Barqaror o'sishni qayd etish va ta'lim sifatini oshirish uchun muayyan choralar ko'rish kerak. Har qanday yechim va o'zgartirishdan boshlash uchun muammoning asosiy sababini aniqlash muhimdir.

Ta'lim bir necha sabablarga ko'ra yomonlashdi, masalan:

Tegishli infratuzilmaning yo'qligi;

Pedagogik mahoratning pastligi;

Tayyorlangan o'qituvchilarning yetishmasligi;

Bilim berishda nazariy yondashuvlardan foydalanish;

Bolaning o'rganishini yomon baholash/baholash;

Maktablar o'rtasida yuqori raqobat;

Ushbu muammolarni bartaraf etish va ta'lim sifatini oshirish uchun maktablar quyidagi omillarni baholashlari mumkin:

1. Saqlangan infratuzilma

Maktab me'yorlarga muvofiq talab qilinadigan asosiy qulayliklarni ta'minlash orqali o'quvchilarni maktabga kelishga undashi kerak. U mebel, taxta, elektr jihozlari, toza va gigiyenik hojatxonalar, mashg'ulotlar va o'yin maydonchalari, laboratoriyalar, kompyuter laboratoriyasi bilan jihozlangan keng sinf xonasiga ega bo'lishi kerak. Ammo barcha qulayliklardan to'g'ri foydalanmasdan va ularga texnik xizmat ko'rsatmasdan turib, bolani maktabga borishdan mahrum qilishi mumkin. Yaxshi saqlangan infratuzilma o'rganish uchun muhit yaratadi.

2. Pedagogik mahorat

Bu yerda o'rganish, o'qitish va qayta o'rganish kontseptsiyasini amalga oshirish kerak. Bizga esdalikdan o'rganishdan o'qituvchilar va talabalarni qiziqtiradigan kontseptual usullarga o'tish kerak. Mavzuni yoqtirish yoki yoqtirmaslik o'qitish

uslubiga bog'liq. Yaxshiroq natijaga erishish uchun o'qitish mahoratimizni oshirishimiz kerak.

O'qituvchilarning sifati

Aksariyat maktablar o'qituvchilarni kamroq maosh evaziga yollash orqali sifatni buzadi. O'qituvchilar sinfning asosiy elementlari bo'lib, ular bolalarning bilimga intilishi uchun ongni yoqadi. Biz o'qituvchilar malakasini oshirish va ularni zamonaviy o'quv qo'llanmalari, vositalari va metodologiyalari, masalan, smart sinflar va raqamli kurslar mazmuni bilan jihozlash orqali yaxshilashimiz kerak.

To'g'ri va jamlovchi baholashlar bolani yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Tanqidiy yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini o'z ichiga olishi kerak bo'lgan baholash vositalarini tayyorlashda individual farqlarni yodda tutish kerak.

Sinfdan tashqari ishlar

O'quvchilarga bosim o'tkazish ularning fikrlarini o'qishdan chalg'itadi va bu ularning o'qishni davom ettirishga bo'lgan qiziqishlariga to'sqinlik qilishi mumkin. Maktab o'quvchilarning maktabga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlashning asosiy komponenti bo'lib xizmat qiladigan turli xil qo'shma tadbirlarda ishtirok etishi kerak. Unda o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalari va shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradigan tegishli sport inshootlari va madaniy tadbirlar uchun xiyobonlar bo'lishi kerak. Maktablararo musobaqalar tashkil etilishi kerak.

Ba'zi xususiy maktablar ko'rsatmalarga amal qilishadi, lekin qandaydir tarzda bizda ularni keng miqyosda amalga oshirish uchun tegishli monitoring va baholash yo'q. Xususiy maktablarda dastur va tashabbuslarning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun tegishli yo'nalish ishlab chiqilishi kerak.

Baholash va baholash vositalari

To'g'ri va jamlovchi baholashlar bolani yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Tanqidiy yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini o'z ichiga olishi kerak bo'lgan baholash vositalarini tayyorlashda individual farqlarni yodda tutish kerak. Natijalarga asoslanib, biz bolaning o'rganish darajasini baholay olamiz va zarur choralarni ko'rish orqali ta'lim sifatini oshirishimiz mumkin.

Jamoat qurilishi

Tengdoshlarni o'rganish har bir darajada muhim ahamiyatga ega. Ta'lim sifatini oshirish uchun biz maktab hamjamiyatini qurishimiz mumkin, unda barcha manfaatdor tomonlar hamjamiyat bilan birgalikda o'z g'oyalari, muammolari va yechimlarini boshqalar bilan o'zaro faoliyat ta'lim sifatida baham ko'rishlari mumkin. Shunday qilib, bu maktabning aloqasi va samaradorligini oshiradi.

Maktabda ta'lim sifatini oshirish uzluksiz ta'lim konsepsiyasini o'zida

mujassamlashtirgan qulay muhit yaratadi. Talabalar maktabda ro'yxatdan o'tishda davom etadilar va o'rganadilar va davlat qurilishida ishtirok etishlari mumkin bo'lgan faol va samarali bo'ladilar.

1. Texnologiyadan foydalanish

Bugungi kunda aksariyat maktablarda aqlli doskalar, ish stoli kompyuterlari va video konferentsiyalar ta'lim berish uchun ishlatiladi. Texnologiya, shuningdek, talabalarga ta'lim berish uslubimizga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu nafaqat o'rganishni yaxshilaydi, balki saqlash stavkalarini ham yaxshilaydi. Buning sababi shundaki, ta'limda texnologiyadan foydalanish an'anaviy o'qitish usullaridan ko'ra ko'proq moslashuvchanlik va moslashtirish imkonini beradi, bu talabalarning katta guruhlarida miqyosda qo'llash qiyin bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda o'qitish sifatini oshirishning yana bir yo'li darsda texnologiyadan foydalanishdir. Texnologiya o'qituvchilarga darslarni yanada samarali rejalashtirish va o'tkazishda yordam berish va talabalarga yanada qiziqarli va interaktiv ta'lim tajribasini taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin. Va nihoyat, boshlang'ich maktablarda ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish muhimdir. Bu sinf xonalari xavfsiz va o'quvchilar o'zlarini qulay his qiladigan va o'rganishga rag'batlantiruvchi joylar bo'lishini ta'minlashni anglatadi. Boshlang'ich maktablarda o'qitish va o'qitish sifatini oshirish bo'yicha choralar ko'rish orqali biz farzandlarimizning eng yaxshi ta'lim olishini va hayotda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini ta'minlashimiz mumkin.

Demak 2018-2019 o'quv yili uchun asosiy ko'rsatkichlari quyidagicha:

Umumiy maktablar soni: 9691ta

Shundan:

- boshlang'ich maktab: 16 ta
- o'n yillik maktab: 9584 ta
- vazirlik xuzuridagi maktablar: 6ta
- maxsus maktablar: 86 ta.

Umumiy o'quvchilar soni: 5821861 nafar

- qizlar: 2840166 (48,8%)
- 1-4-sinflarda 2505953 ta
- qizlar: 1196727 (48,3%)
- 5-11-sinflarda: 3315908 ta
- qizlar: 1627371 (49,2%)

Jumladan:

- 1-sinfga qabul qilingan o'quvchilar: 613950 nafar
- qizlar: 295561 nafar

Bitiruvchilar soni:

- Barcha 11-sinf bitiruvchilari: 279788 nafar

- qizlar: 146074 (48,8%)

Ta'lim tillari bo'yicha o'quvchilar soni: um. 5821861 nafar

o'zbek tilida: 4981511 nafar (85,6 %)

qoraqalpoq tilida: 115656 nafar (2 %)

rus tilida: 581881 nafar (10 %)

qozoq tilida: 54926 nafar (1,0 %)

tojik tilida: 69385 nafar (1,2 %)

qirg'iz tilida: 7859 nafar (0,1 %)

turkman tilida: 10643 nafar (0,2 %)

Ta'lim tillari bo'yicha maktablar soni:

o'zbek tilida: 8853 ta

qoraqalpoq tilida: 366 ta

rus tilida: 862 ta

qozoq tilida: 370 ta

tojik tilida: 244 ta

qirg'iz tilida: 42 ta

turkman tilida: 43 ta

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari soni:

Ixtisoslashtirilgan maktablar 233 ta,

undagi o'quvchilar 167424,

o'qituvchilar - 9568 nafar

Ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar soni 135 ta:

undagi o'quvchilar 42677,

o'qituvchilar - 3992 nafar

Umumiy o'qituvchilar soni: 442881 nafar (shundan ayollar 311560 nafar(70,3 %))

boshlang'ich sinf o'qituvchilari 119178 nafar

jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari 29853 nafar

O'qituvchilarning ma'lumot darajasi:

Oliy 371392 nafar

Tugallanmagan oliy 6856 nafar

O'rta maxsus 64633 nafar (16.3 %)

O'qituvchilarning toifa tarkibi:

Oliy toifali - 11202 nafar (2,5 %)

Birinchi toifali - 45389 nafar (10,2 %)

Ikkinchi toifali – 138198 nafar (31,2 %)

Mutaxassis – 248092 nafar (56,0 %)

Ta'lim berishingiz haqida fikr yuritishingiz va takomillashtirishingiz mumkin bo'lgan saytlarni topish - buyuk o'qituvchi bo'lish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biri. O'qitish jurnallaridan o'qituvchilaringiz bilan suhbatlashish uchun foydalanish mumkin. O'quvchilarning fikrini oldindan oling. Biz professorlar bilan muloqot qilishimiz kerak. Tengdoshlar bilan suhbatlashish yaxshi fikr. Siz chet ellik mutaxassis bilan maslahatlashingiz kerak. Umid qilamizki, ushbu qo'llanma muloqotni yaratish va fikr-mulohazalarni bildirish uchun ba'zi fikrlarni beradi.

O'quvchilaringizdan umuman kurs bo'yicha yoki kursda sodir bo'ladigan muayyan mavzular va tadbirlar bo'yicha fikr-mulohazalarini so'rash uchun ko'plab usullardan foydalanish mumkin. Sinfni baholash usullari (CAT) sizga ma'lum bir dars davri yoki faoliyat haqida fikr-mulohazalarni qabul qilish imkonini beradi. Sinfingizga dars berayotgan professor bilan uchrashish ham foydali bo'lardi.

Boshlang'ich o'qitish metodikasi ro'yxati

Boshlang'ich maktablarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'plab o'qitish metodikasi mavjud. Eng mashhurlaridan ba'zilari Montessori usuli, Reggio Emilia yondashuvi va Waldorf usulini o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlarning har biri o'ziga xos kuchli va zaif tomonlarga ega, shuning uchun o'quvchilar va maktab ehtiyojlariga eng mos keladiganini tanlash muhimdir. Ushbu maqolada biz boshlang'ich maktab o'quvchilari bilan ishlashingiz mumkin bo'lgan ba'zi o'qitish usullarini ko'rib chiqamiz. Quyidagi o'qituvchi qaysi usulni tanlashidan qat'i nazar, texnologiyaga tayanmasdan har qanday yondashuvni amalga oshirish juda qiyin ko'rinadi. Quyida ishonchli ekanligi isbotlangan ba'zi usullarning ro'yxati, shuningdek, har bir usulning tahlili keltirilgan. Tanqidchilarning fikriga ko'ra, rag'batlantirishning etishmasligi o'quvchilarning motivatsiyasining etishmasligiga yordam beradi. Bu talabalarda analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini singdira olmaydi. O'quvchilarga yetarlicha imkoniyat berilmasa, o'zlari qaror qabul qila olmasligi mumkin. Baxtli raqamlar to'g'ridan-to'g'ri ta'lim berish va ularning proksimal rivojlanish zonasida qolish orqali har bir talabani individual ehtiyojlarini qondiradi. Montessori - maktabgacha ta'lim muassasalari, bolalar bog'chalari va quyi boshlang'ich maktablar uchun eng mashhur usul. Ushbu turdagi o'qitish bir asrdan ko'proq vaqt davomida mavjud bo'lgan metodga asoslanadi. Talabalar

so'rov, tekshirish, o'zaro ta'sir va mulohaza yuritish orqali o'zlari bilgan narsalarni yaxshiroq tushunishlari mumkin.

Xulosa: Eng yangi o'qitish texnikasi texnologiya va amaliy o'rganishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar o'quvchilarni darsga jalb qilish uchun planshetlar, smartfonlar va boshqa qurilmalardan foydalanmoqda. Ular interaktiv darslar yaratish uchun ilovalar va dasturlardan ham foydalanishmoqda. Amaliy o'rganish ham ommalashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent.: O'zbekiston. 2016
2. Mavlonova R., To'rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. ☞T.: O'qituvchi, 2001. ☞300 b.
3. Mavlonova R., Arabova M., Salohitdinova G'. Pedagogik texnologiya. – T.: "Fan" nashriyoti, 2008-y.
4. Mamasoli Jumaboyev "Bolalar adabiyoti" darslik „ O'qituychi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2008.

